

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.18605607

Научная статья

ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

METHODS OF PROFESSIONAL SELF-ORGANIZATION DEVELOPMENT FOR FUTURE TEACHERS

КОЧЕЛАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*ассистент,
Пензенский государственный университет.*

KOCHELAEV ANDREY ALEKSANDROVICH,
*Assistant,
Penza State University.*

В статье рассматривается сущность профессиональной самоорганизации будущих педагогов, которая раскрывается через анализ имеющихся научных трудов, охватывающих различные ракурсы интерпретации данного термина. Особое внимание уделяется характеристикам, определяющим структуру и динамику процессов самоорганизации, — многоуровневому характеру, взаимодействию когнитивных и волевых механизмов, степени осознанности профессиональных действий, а также целенаправленности деятельности на достижение намеченных результатов. Выработка собственной трактовки самоорганизации базировалась на детальном рассмотрении деятельностных аспектов и акценте на мотивационно-ценностных механизмах, формирующих самоорганизационную стратегию педагога. Применительно к обучению будущих специалистов в области преподавания русского языка и соответствующей методике выделены и емко обоснованы два продуктивных метода формирования профессиональной самоорганизации: «мозговой штурм» и решение кейс-задач. Рассмотрены конкретные дидактические ситуации, в рамках которых реализуются эти приёмы, что, в свою очередь, способствует интенсивному развитию у студентов навыков самостоятельной постановки целей, управлению процессом решения профессиональных задач, формированию критической рефлексии и умению нести ответственность за конечные образовательные результаты.

The article examines the essence of professional self-organization of future teachers, which is revealed through the analysis of existing scientific works that cover various aspects of the interpretation of this term. Special attention is paid to the characteristics that determine the structure and dynamics of self-organization processes, such as the multilevel nature, the interaction of cognitive and volitional mechanisms, the degree of awareness of professional actions, and the purposefulness of activities aimed at achieving the intended results. The development of a unique interpretation of self-organization was based on a detailed examination of the activity aspects and an emphasis on the motivational and value mechanisms that shape the teacher's self-organizational strategy. In relation to the training of future specialists in the field of teaching Russian and the corresponding methodology, two productive methods of forming professional self-organization have been identified and substantiated: brainstorming and solving case-based problems. Specific examples have been considered.

Ключевые слова: самоорганизация, профессиональная самоорганизация, высшая школа, будущие педагоги, образовательный процесс.

Key words: *self-organization, professional self-organization, higher education, future teachers, the educational process.*

В условиях непрерывной эволюции общества возникает потребность в том, чтобы индивиды сохраняли высокий уровень адаптивности к переменам. Формирование подобной мобильности становится функцией системы образования. На этапах школьного и высшего обучения осуществляется подготовка профессиональных кадров, способных соответствовать требованиям времени. На фоне быстро меняющейся цифровой экономики стране требуются высококвалифицированные специалисты, отличающиеся не только фундаментальными знаниями и профессиональными компетенциями, но и гибкостью для постоянного личностного и профессионального роста. Формирование способности к профессиональной самоорганизации, умению совершенствовать собственные навыки на протяжении всей жизни становится приоритетом государственной реформы образования. В ФГОС ВО отмечены требования к будущим педагогам в виде компетенций. Выпускник вуза способен:

- 1) «осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- 2) определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- 3) управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» [8].

Значимость самостоятельной профессиональной организации в структуре личности приобретает особую актуальность, так как без этой характеристики невозможно эффективное освоение универсальных компетенций и устойчивое достижение образовательных целей. Сегодня в образовательной среде акцент делается на развитии механизмов самоорганизации и профессиональной самоорганизации, интегрируя эти аспекты в сам образовательный процесс, что подчеркивает стратегическую направленность реформирования на создание условий для формирования инициативных, адаптирующихся к вызовам времени кадров.

Прежде чем рассматривать приёмы развития профессиональной самоорганизации будущих педагогов, считаем необходимым разобраться с терминологией. Проанализируем различные подходы к определению самоорганизации в трудах отечественных учёных.

Так, Н. А. Афанасьева в рамках личностного подхода под самоорганизацией понимает упорядоченную «совокупность целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля и саморегуляции психических состояний, способностей к самоанализу и адекватной самооценке» [1, с. 60–61].

Также самоорганизацию рассматривают с позиции деятельностного подхода. В. А. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис пишут, что это одна «из форм деятельности обучения, в задачу которой входит создание условий для осуществления деятельности учения при отсутствии непосредственного управления» [2].

Н. А. Зануев в рамках интегрального подхода даёт следующее определение: «...процесс упорядоченной сознательной деятельности личности, направленный на организацию и управление самой себя» [4, с. 5].

С позиции акмеологического подхода А. А. Деркач под самоорганизацией понимает «согласование, упорядочивание, создание индивидуально оптимальной личностной и психической системы; показатель личностной зрелости» [3, с. 114].

В рамках организационно-деятельностного подхода Е. В. Камалетдинова отмечает, что самоорганизация — это «учебный процесс, управляемый преимущественно самим учеником, зачастую при минимальном вмешательстве преподавателя» [5, с. 7].

В результате проведённого анализа мы выявили отсутствие целостной и общепринятой трактовки самоорганизации в современной психолого-педагогической теории. Тем не менее среди разнородных позиций прослеживаются ряд схожих положений:

1) подчеркивается, что самоорганизация, рассматриваемая в большинстве работ, характеризуется как навык или компетенция, определяющая способность индивида структурировать собственные действия и управлять ими;

2) акцентируется автономность протекания процессов самоорганизации — субъект реализует их самостоятельно, исходя из личностного комплекса побуждений, индивидуальных ценностных ориентаций и мотивационных структур.

Далее обратимся к трактовке термина «профессиональная самоорганизация». В таблице 1 отображены выводы, полученные в процессе анализа.

Таблица 1. Определение профессиональной самоорганизации в научных исследованиях

Автор	Определение
В. А. Филоненко	«это способность личности, проявляющаяся в умении осознанно и целенаправленно использовать, и совершенствовать значимые составляющие структуры личности в деятельности, направленной на разрешение профессионально и личностно значимых задач» [9, с. 30].
А. Ю. Тесленков	«интегрально-динамическое образование, характеризующееся способностью личности осознанно и целенаправленно осуществлять профессиональное саморазвитие, направленное на решение профессиональных и личностно значимых задач» [7, с. 243].
Е. С. Набойченко, М. В. Носкова	Осознанная работа «человека над собой в целях совершенствования системы интеллектуальных, эмоциональных и морально-волевых черт характера в ходе деятельности, направленной на разрешение профессионально и личностно значимых задач» [6, с. 475].

Сравнительный анализ определений выявил ряд устойчивых общих характеристик:

1) все исследователи едины во мнении, что речь идет о многоуровневой способности индивидуума, а не о какой-либо изолированной черте или элементарном навыке;

2) подчеркивается значимость интеграции познавательных и волевых ресурсов субъекта, используемых для достижения поставленных задач;

3) акцентируется значимость применения данных качеств именно в профессиональном поле и при решении соответствующих проблем;

4) осознанный характер действий субъекта, вследствие чего процесс самоорганизации характеризуется высокой степенью рефлексивности;

5) приоритет ориентации на успешное достижение как профессиональных, так и лично значимых результатов.

В ходе нашей работы мы опираемся на определение, предложенное Е. С. Набойченко и М. В. Носковой. Особое место в нём отведено сознательному усилию индивида, предпринятому ради совершенствования структуры его интеллектуальных, эмоциональных и морально-волевых характеристик при осуществлении деятельности, связанной с решением задач, важных для профессиональной и личной сферы. Оно нам подходит в связи с тем, что определение акцентировано на деятельностной составляющей. Это позволяет трактовать профессиональную самоорганизацию сквозь призму динамического процесса, в центре которого ле-

жит стремление к разрешению проблем обоих контекстов — профессионального и личного. Также значительное внимание уделено мотивационно-ценностной структуре профессиональной самоорганизации, степени осознанности выбора, что является решающим фактором эффективной саморегуляции.

Благодаря этому комплексному подходу самоорганизация рассматривается и как средство реализации конкретных профессиональных задач, и как стратегический инструмент гармонизации и совершенствования личности в целом.

Теперь рассмотрим приёмы развития профессиональной самоорганизации будущих педагогов.

Одним из них является «мозговой штурм» — это приём, предполагающий генерацию разнообразных идей в атмосфере свободного обсуждения, способствующий развитию значимых умений: планировать собственную деятельность, регулировать эмоциональное состояние и эффективно взаимодействовать в коллективе. Применение мозгового штурма в образовательной подготовке будущих педагогов трансформирует привычные подходы к решению профессиональных задач, одновременно создавая условия для воспитания ответственности и роста самостоятельности. Благодаря данному инструменту существенно совершенствуется уровень профессиональной самоорганизации и раскрывается творческий потенциал личности. Например, на занятии по современному русскому языку при изучении темы «Современные подходы к развитию орфографической зоркости у школьников» вместо лекции можно использовать этот приём.

Преподаватель в начале занятия формулирует проблемный вопрос: «В рамках нашей деятельности мы часто сталкиваемся с тем, что ученики допускают одни и те же орфографические ошибки. Как сделать так, чтобы они научились видеть и исправлять их самостоятельно, без постоянного контроля учителя?». Будущим педагогам необходимо найти решение этой проблемы. Они делятся на малые группы (по 3–4 человека), после чего дается 10 минут на фиксацию любых идей, даже самых фантастических: использование мемов для запоминания правил, разработка мобильных игр, создание «доски ошибок» в классе, геймификация процесса, мини-соревнования, метод «наставничества» между учениками. Важно количество идей, а не их качество. Каждая группа обсуждает свои идеи, группируя их по схожим признакам. Затем происходит презентация самых оригинальных или перспективных идей всей аудитории. Этот этап формирует навыки анализа, сравнения и приоритизации, что является основой самоорганизации. Здесь необходимо уметь договариваться, приходить к общему мнению, планировать дальнейшую деятельность.

Из отобранных идей будущие педагоги выбирают одну для более детальной проработки, например, разработать концепцию орфографической игры. Другая группа может заняться составлением конспекта для проведения кейс-турнира в классе. Студенты распределяют роли внутри команды и готовят свой продукт в установленные сроки. Это формирует личную ответственность и навык планирования.

Проведение мозгового штурма способствует овладению студентами навыками самостоятельного целеполагания, эффективного делегирования задач, критической обработки полученных данных и формирования ответственности за достигнутые результаты. В результате такой деятельности формируются предпосылки для совершенствования профессиональных механизмов самоорганизации в педагогической сфере. Помимо поиска решений для образовательной практики, этот приём способствует усилению личной и коллективной ответственности за конечный результат.

Ещё одним приёмом является использование кейсов на занятиях по современному русскому языку. Кейс — это эффективный инструмент для развития профессиональной самоорганизации студентов-филологов. Данный приём предоставляет возможность воссоздавать многоуровневые образовательные сценарии, что стимулирует формирование навыков само-

стоятельного принятия решений, развитие аналитического мышления и повышение уровня ответственности. Преподаватель заранее готовит подробное описание ситуации, включая контекст (возраст учащихся, специфика школы), и четко сформулированную проблему. После этого студенты делятся на группы, у каждой из которых своя кейс-задача. На данном этапе студентам необходимо детально изучить проблему, обсудить возможные причины и предложить несколько вариантов решения. Этот этап учит распределению ролей, совместной постановке задач и достижению общего результата.

На этапе анализа и выработки решения каждая группа выделяет ключевые моменты, ищет теоретические обоснования для своих предложений, опираясь на пройденный материал по русскому языку и методике преподавания. Здесь происходит активное самообучение.

После этого необходимо представить своё решение, аргументируя его. Будущие педагоги выступают в роли «экспертов», задавая уточняющие вопросы, предлагая альтернативы. Это развивает навыки убеждения, критической оценки и рефлексии.

В конце преподаватель подводит итоги, сравнивает различные подходы, акцентирует внимание на том, как процесс анализа и принятия решений повлиял на их собственную способность к самоорганизации.

Приведём конкретный пример кейса. Так, студентам может быть предложен кейс «Живой словарь». Содержание: обучающиеся шестого класса испытывают трудности при работе с устаревшей лексикой русского языка — тяжело даётся запоминание их лексического значения, что влечёт за собой трудности при создании письменных работ и в дальнейшем сказывается на результатах ГИА (устное собеседование и письменные экзамены). Педагог хочет оживить процесс изучения лексики, сделать его более интерактивным и запоминающимся.

Проблема: низкая результативность стандартных методов запоминания лексики.

Задача для студентов: разработать концепцию «Живого словаря» для 6-го класса. Предложите конкретные приемы, которые помогут учащимся не просто выучить определенные слова, но и понять его смысл, контекст употребления и эмоциональную окраску. Как можно использовать современные технологии (например, создание коротких видеороликов, озвученные презентации, онлайн-ребусы) для решения этой задачи?

Рассматриваемый кейс нацелен на формирование у обучающихся способности проектировать стратегию воплощения задумки, внедрять инновационные подходы, устанавливать показатели эффективности и углубляться в анализ альтернативных практик решения конкретных задач, что способствует развитию их профессиональной самоорганизации.

Таким образом, основными способами развития профессиональной самоорганизации признаны приёмы кейс-метода и коллективного поиска решений, традиционно обозначаемого как «мозговой штурм». Практика внедрения этих интерактивных педагогических инструментов в процесс обучения современному русскому языку даёт возможность обучающимся не ограничиваться теорией, а реализовывать компетенции, основанные на анализе информации, самостоятельном планировании, целеполагании, принятии ответственности за конечный результат, распределении ролей и развитии навыков критической рефлексии. Применение подобных технологий способствует моделированию и разбору ситуаций, имеющих непосредственное отношение к будущей профессиональной деятельности, что обеспечивает высокий уровень подготовки и формирует инициативность, адаптивность к новым образовательным вызовам и конкурентоспособность будущих педагогических специалистов. Включение данных методов в структуру образовательных программ вузов, ориентированных на подготовку кадров для сферы образования, служит фундаментом для развития устойчивых профессиональных стратегий и трансформации выпускников в рефлексивных, мотивированных к постоянному развитию экспертов, способных успешно действовать в сложных педагогических реалиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьева Н. А. Самоорганизация – фактор успешности учебной деятельности // Фундаментальные исследования. 2008. №2. С. 60–61.
2. Граф В. А., Ильясов И. М., Ляудис В. Я. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов. М.: МГУ. 1981. 78 с.
3. Деркач А. А. Акмеологический словарь. 2-е изд. М.: РАГС. 2005. 161 с.
4. Зануевидинова Н. А. Формирование готовности к самоорганизации у студентов педагогического колледжа в образовательном процессе: автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Магнитогорский гос. ун-т. Магнитогорск, 2000. 22 с.
5. Камалетдинова Е. В. Самоорганизация учебной деятельности как фактор становления субъектности старшеклассников в профильном обучении: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М. 2008. 211 с.
6. Набойченко Е. С., Носкова М. В. Психологические аспекты личностной самоорганизации студентов как залог успешного профессионального становления // Высшее образование первой четверти XXI века: региональные и глобальные тренды. Ульяновск: ИП Кеньшенская Виктория Валерьевна (издательство "Зебра"), 2022. С. 474–482.
7. Тесленков А. Ю. Самоорганизация в профессиональной деятельности будущего учителя // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 9. С. 240–244.
8. ФГОС ВО (3++) по направлениям бакалавриата Образование и педагогические науки // Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования. URL: <http://fgosvo.ru/fgosvo/152/150/25/117> (дата обращения: 12.01.2026).
9. Филоненко В. А. Формирование умений профессиональной самоорганизации у студентов педагогического колледжа: автореф. дис. канд. пед. наук. Армавир. 2008. 195 с.

Поступила в редакцию: 08.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Кочелав А. А., 2026.